

**RAQAMLI IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH SHAROITIDA TA'LIM
IQTISODIYOTI VA MENEJMENTIDA SUN'IY INTELLEKT
TEXNOLOGIYALARIDAN SAMARALI FOYDALANISHNING AFZALLIKLARI**

Majidova Moxigul Shuxrat qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali “Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya” yo'nalishi doktoranti

majidovamohigulshuxratovna@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10805909>

Annotatsiya. *Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish sharoitida ta'lim iqtisodiyoti va menejmentida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish juda kritik muhim ahamiyatga ega. Sun'iy intellekt texnologiyalari, ma'lumotlar analizini, sozlash, ta'limning amaliy izchilligi va boshqalar kabi bir qator muammolarini yechishda yordam beradi. Elektron ta'lim muhitida sun'iy intellekt texnologiyalari, o'quvchilarning zarur bilimlarni sifatli va samarali ravishda o'rganishini ta'minlaydi. Bu texnologiyalar o'qituvchilarga o'quvchilar haqida ma'lumot berishda ham foydali bo'ladi, ularni kreativ fikrlashiga ko'maklashadi va o'quv jarayonida yordam bera oladi. Shuningdek sun'iy intellekt raqamli iqtisodiyotda avtomatlashtirish, ma'lumotlarni tahlil qilish va shaxsga yo'nalirilgan tajribalarni ta'minlash orqali hal qiluvchi rol o'ynaydi. Texnologiyani guruhga integratsiyalashgan holda, talabalar bugungi iqtisodiyot uchun zarur bo'lgan raqamli ko'nikmalar va savodxonlikni rivojlantirishlari mumkin bo'ladi.*

Kalit so'zlar: *SI(sun'iy intellekt)texnologiyalari, SI simulyatsiyalar, virtual yordamchilar, chatbotlar, ta'limda sun'iy intellekt, uzluksiz ta'lim, prognozli tahlillar, prognostik modellar.*

SI(sun'iy intellekt) texnologiyalarini ta'limga integratsiyalash orqali talabalarga raqamli iqtisodiyotda muvaffaqiyat qozonish va qiziqarli imkoniyatlardan foydalanish imkonini beradi. Raqamli iqtisodiyot va ta'lim o'rtasidagi bog'liqlikni anglash orqali talabalar bugungi iqtisodiyot uchun zarur bo'lgan raqamli ko'nikmalar va savodxonlikni rivojlantirishlari mumkin. Bu dasturlash, raqamli marketing, ma'lumotlarni tahlil qilish va boshqa tegishli ko'nikmalar bo'yicha treningni o'z ichiga olishi mumkin. Bundan tashqari, onlayn ta'lim platformalari va resurslariga kirishni ta'minlash talabalarga raqamli dunyodagi eng so'nggi tendentsiyalar va yutuqlardan xabardor bo'lishga yordam beradi.

Ta'lim iqtisodiyoti va menejmentida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishning qulayliklari quyidagilardan iborat:

1.Samarali individual ta'lim: *SI(sun'iy intellekt) ta'limni individual talabaning ehtiyojlari va o'rganish uslublariga moslashtirib, yanada moslashtirilgan va samarali o'rganish tajribasini taqdim etishi mumkin.*

2.Talabalarning faolligi yaxshilanadi: *SI simulyatsiyalar, o'yinlar va virtual haqiqat orqali interaktiv va qiziqarli o'rganish tajribasini yaratishi mumkin, bu esa o'quvchilar uchun o'rganish jarayonini yanada faol va qiziqarli qiladi.*

3.Ma'lumotlarni tahlil qilish: *SI(sun'iy intellekt) talabalar faoliyatidagi naqsh va tendentsiyalarni aniqlash uchun katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilishi mumkin, bu o'qituvchilarga o'qitish va o'qitish natijalarini yaxshilash uchun ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilish imkonini beradi.*

4. 24/7 rejimda qo'llab-quvvatlash tizimi mavjudligi: *sun'iy intellekt asosida ishlaydigan chatbotlar va virtual yordamchilar talabalarga kechayu kunduz yordam ko'rsatishi,*

savollarga javob berishi, fikr-mulohazalarini bildirishi va inson aralashuvisiz yo‘l-yo‘riq ko‘rsatishi mumkin.

5. Tejamkorlik: sun'iy intellekt hujjatlarni baholash va darslarni rejalashtirish kabi odatiy ma'muriy vazifalarni avtomatlashtirishi mumkin, bu esa o'qituvchilarga ko'proq qimmatli vazifalarga e'tibor qaratish imkonini beradi va ta'limning umumiy xarajatlarini kamaytiradi.

6. Foydalanish imkoniyati: SI(*sun'iy intellekt*) nogiron o'quvchilar uchun foydalanish mumkin bo'lgan o'quv resurslarini, masalan, ko'zi ojiz o'quvchilar uchun matndan nutqqa o'tkazish texnologiyasi va harakatda nuqsoni bo'lgan talabalar uchun nutqni aniqlash dasturini taqdim etishi mumkin.

7. Uzlaksiz ta'lim: SI(*sun'iy intellekt*) uzluksiz o'rganish va kasbiy rivojlanish imkoniyatlarini taqdim etishi mumkin, bu esa odamlarga o'z muddatlari doirasi davomida malaka oshirishga yordam beradi.

Yaqin kelajakda, sun'iy intellekt texnologiyalari ta'lim va menejment sohasida ko'proq va muhim ahamiyatga ega bo'ladi va ular iqtisodiyotning rivojlanishidan katta foyda ko'rishni boshlaydi. Bu esa ta'lim iqtisodiyoti va menejment sohasida innovatsiyalarning rivojlanishini oshiradi. Shuningdek, sun'iy intellekt texnologiyalari tadbirkorlik va rivojlanish bo'yicha yangiliklar va bo'sh vaqt qulf urishlarni ma'lum etishda yordam berishi mumkin. Bundan tashqari, sun'iy intellekt texnologiyalarini ta'lim va menejmentda foydalanish, qulay va samarali analitika ma'lumotlarni beradi va optimal muammo yechishning yaxshi yo'lini topishiga ko'maklashadi. Bu esa iqtisodiyotda ma'lumotlardan foydalanish va qabul qilinadigan qarorlar uchun juda muhimdir. Sun'iy intellekt raqamli iqtisodiyotda avtomatlashtirish, ma'lumotlarni tahlil qilish va shaxsiylashtirilgan tajribalarni ta'minlash orqali hal qiluvchi rol o'ynaydi. Raqamli iqtisodiyotda SI elektron tijorat, moliya, sog'liqni saqlash kabi turli sohalarda qo'llaniladi.

Raqamli iqtisodiyotdagi SI(*sun'iy intellekt*) ilovalarining afzalliklari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

1. “Prognozli tahlillar”: SI(*sun'iy intellekt*) algoritmlari tendentsiyalar, mijozlar xatti-harakati va bozor talablarini bashorat qilish uchun yirik ma'lumotlar to'plamini tahlil qilib, korxonalariga ongli qarorlar qabul qilishda yordam beradi.

2. “Mijozlarga xizmat ko'rsatish”: Sun'iy intellekt asosida ishlaydigan chatbotlar mijozlarga tezkor yordam ko'rsatadi, so'rovlarni samarali hal qiladi va mijozlar ehtiyojini qondirishni oshiradi.

3. “Ta'minot zanjirini optimallashtirish”: SI(*sun'iy intellekt*) texnologiyalari talabni bashorat qilish, inventarni boshqarish va logistika samaradorligini oshirish orqali ta'minot zanjiri operatsiyalarini optimallashtiradi.

4. “Firibgarlikni aniqlash”: SI(*sun'iy intellekt*) algoritmlari tranzaksiyalardagi noodatiy naqshlarni aniqlaydi va onlayn tranzaksiyalarda firibgarlikning oldini olishga yordam beradi.

Umuman olganda, SI(*sun'iy intellekt*) innovatsiyalarni rivojlantirish, samaradorlikni oshirish va mijozlar tajribasini yaxshilash orqali raqamli iqtisodiyotni o'zgartiradi. Uning ilovalari rivojlanishda davom etmoqda, bu esa korxonalar uchun raqamli asrda rivojlanishi uchun yangi imkoniyatlarni taklif qilmoqda.

Sun'iy intellekt raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi.

Bu kompaniyalarga :

- katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish;
- ko'proq asosli qarorlar qabul qilish;
- jarayonlarni avtomatlashtirish;

- biznes samaradorligini oshirishga yordam beradi.

Sun'iy intellekt, shuningdek, yangi texnologiyalarni ishlab chiqish, foydalanuvchi tajribasini yaxshilash, innovatsion mahsulot va xizmatlarni yaratishga yordam beradi. Bularning barchasi zamonaviy dunyoda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish va kompaniyalarning raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qilmoqda

Raqamli iqtisodiyotda sun'iy intellekt insonlar uchun ko'plab foydali imkoniyatlarini yaratib beradi:

- ma'lumotlarni tahlil qilish;
- prognostik modellar yaratish;
- risklarni belgilash;

va boshqa ko'plab vazifalarni bajarishda yordam beradi. Insonlar bu texnologiyalardan foydalanib, tezroq va aniq ma'lumotlarga ega bo'lishadi, xatoliklarni aniqlash uchun yordam olishadi va qarorlar qabul qilishda o'rtacha xatoliklarni kamaytirishadi. Raqamli iqtisodiyotda SI(*sun'iy intellekt*)dan foydalanish orqali, inson faoliyati yengil va samarali kechadi.

Raqamli iqtisodiyotning turli tizimlarida sun'iy intellektning ijobiy ta'sirlari:

1. Mashinasozlik tizimlarida: Mashinani o'rganish algoritmlari katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilishi va yaxshiroq qarorlar va bashorat qilish uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan naqsh yoki tendentsiyalarni aniqlashi mumkin. Ushbu turdagi SI ayniqsa mijozlarni segmentatsiyalash, moliyaviy modellashtirish va bashoratli texnik xizmat ko'rsatish kabi sohalarda foydalidir.

2. Tabiiy ravishda tilni o'rgatuvchi tizimlarda: Ushbu tizimlar mashinalarga inson tilini tushunish va qayta ishlash imkonini beradi, mijozlar va xodimlar bilan yanada samarali muloqot qilish imkonini beradi. Chatbotlar va virtual yordamchilar mijozlarga xizmat ko'rsatishni yaxshilash va biznes jarayonlarini soddalashtirish uchun tabiiy ravishda tilni o'rgatuvchi SI texnologiyalari dan qanday foydalanish mumkinligiga misol bo'la oladi.

3. Kompyuter vizualizatsiya tizimlarida: Kompyuter ko'rish texnologiyasi vizual ma'lumotlarni tahlil qilishi va sharhlashi mumkin, bu esa korxonalariga tasvirni aniqlash, ob'ektni aniqlash va sifat nazorati kabi vazifalarni avtomatlashtirish imkonini beradi. Bu, ayniqsa, ishlab chiqarish va chakana savdo kabi sohalarda foydali bo'lishi mumkin.

4. Avtonom tizimlari: Avtonom tizimlar, masalan, o'zini boshqaradigan avtomobillar yoki dronlar, qaror qabul qilish va inson aralashuvisiz mustaqil ishlash uchun SI algoritmlaridan foydalanadi. Ushbu tizimlar samaradorlik va xavfsizlikni oshirish uchun transport va logistika kabi sohalarda tobora ko'proq foydalanilmoqda.

5. Robotik jarayonlarni avtomatlashtirish (RPA) tizimlari: RPA texnologiyasi takrorlanuvchi vazifalar va jarayonlarni avtomatlashtiradi, bu esa xodimlarni ko'proq strategik tashabbuslarga e'tibor qaratishiga imkon beradi. Inson harakatlarini taqlid qilish orqali sun'iy intellekt dan foydalanish, korxonalar samaradorligini oshirish va xatolarini kamaytirishga imkon beradi.

Umuman olganda, ushbu turdagi sun'iy intellekt texnologiyalarining kombinatsiyasidan foydalanib, korxonalar raqamli iqtisodiyotda o'sish va innovatsiyalarni rag'batlantiradigan yanada aqlli va samarali raqamli ekotizimlarni yaratishi mumkin.

Xulosa

Xulosa o'rnida shuni aytish lozimki, yaqin kelajakda, sun'iy intellekt texnologiyalari ta'lim va menejment sohasida ko'proq va muhim ahamiyatga ega bo'ladi va ular iqtisodiyotning rivojlanishidan katta foyda ko'rishni boshlaydi. Bu esa ta'lim iqtisodiyoti va menejment sohasida

innovatsiyalarning rivojlanishini oshiradi. Shuningdek, sun'iy intellekt texnologiyalari tadbirkorlik va rivojlanish bo'yicha yangiliklar va bo'sh vaqt qulf urishlarni ma'lum etishda yordam berishi mumkin. Bundan tashqari, sun'iy intellekt texnologiyalarini ta'lim va menejmentda foydalanish, qulay va samarali analitika ma'lumotlarni beradi va optimal muammo yechishning yaxshi yo'lini topishiga ko'maklashadi

REFERENCES

1. N.A. Shermuxamedova, Ilmiy-tadqiqot metodologiyasi. T. “Fan va texnologiya” nash, 2014, 403-407 betlar
2. Sabirjonov R.A., Ayupov R.H. va boshqalar. Zamonaviy raqamli texnologiyalarning rivojlanish istiqbollari. “Media” nashriyoti, 2022 yil. 202 bet.
3. G'afforov Ya “Mahsus fanlarni o'qitishda yangi pedagogic tehnologiyalardan foydalanish usullari” Toshkent ‘Shafoat Nur Fayz’ nashriyoti, 2021-yil 4-bet
4. Ayupov R.H., Tursunov S.Q. Raqamli texnologiyalar. O'quv qo'llanma. Toshkent: “Lesson Press” nashriyoti, 2023 yil. 464 bet.
5. Ways Artificial Intelligence Is Revolutionizing Education" by Bernard Marr, published in Forbes: <https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2019/03/18/10-waysartificial-intelligence-is-revolutionizing-education/?sh=4b8c6b4b6f95>
6. “AI in education: The future is here” by Omer Perchik, published in The Next Web: <https://thenextweb.com/podium/2019/03/01/ai-in-education-the-future-is-here/>.
7. “How AI is changing education” by Mark Anderson, published in Education Technology: [education/](https://www.edtechmagazine.com/k12/article/2019/03/10-how-ai-is-changing-education/)